

O‘ZBEK AYOLLARIGA XOS QASOSKORLIK HISLATI (NAZAR ESHONQULNING “SHAMOLNI TUTIB BO‘LMAYDI” ASARIDAGI BAYNA MOMO MISOLIDA)

Termiz davlat pedagogika instituti
o‘qituvchisi Toshqulova Zebiniso
Termiz davlat pedagogika instituti
talabasi Ochildiyeva Dilrabo

Annotasiya: Ushbu maqolada o‘zbek ayollarining o‘ziga xos bo‘lgan fazilatlari, qasoskorlik, o‘z yoriga bo‘lgan sadoqati, farzandiga bo‘lgan muhabbati, har qanday buyuk kuch oldida yengib bo‘lmas alanga ekanligi tasvirlangan. Chorasiz qolgan ayollar nomard erkaklarga qarama-qarshi mardonavor, jasurlig bilan qarshi kursh olib borganligi aks etadi.

Kalit so‘zlar: ayol, ona, “Mardlik afsonasi”, Nazar Eshonqul, “Shamolni tutib bo‘lmaydi”, To‘maris, Bayna momo

Аннотация: В данной статье описаны уникальные качества узбекских женщин, мстительность, верность ближнему, любовь к своему ребенку, а также то, что они являются непобедимым пламенем перед любой великой державой. Отражено, что женщины, оставшиеся беспомощными, храбро и мужественно сражались против недостойных мужчин.

Ключевые слова: женщина, мать, “Легенда о мужестве”, Назар Эшанкул, “Ветер не поймаешь”, Томарис, Байна Момо

Abstract: This article describes the unique qualities of Uzbek women, vindictiveness, loyalty to one's neighbor, love for their child, and the fact that they are an invincible flame in front of any great power. It is reflected that women who were left helpless fought bravely and courageously against unworthy men.

Key words: woman, mother, “Legend of Courage”, Nazar Eshanqul, “You Can’t Catch the Wind”, To‘maris, Bayna Momo

Ayol!

Ojiza! Ollohimning yaratgan mo‘jizasi! U yaralibdiki, olam, borliq porlagan! Ollohimning jannati uning poyida! Muhhabatni yaratgan ham ayoldir. Ayniqsa o‘zbek ayollari sadoqat va vafo timsoli. Dunyodagi eng mard ayollar ham bizning o‘zbek ayollari timsolida gavdalangan. Ayollarizmizning mardligi, jasurligi timsolida aynan To‘marisni ko‘ramiz. Yana To‘marisning qalbida vatanga bo‘lgan muhabbat bilan birgalikda dilbandining to‘kilgan qoni uchun qasos olish o‘ti ham alanglagan. O‘zbek ayollarining mardligi, jasurligi o‘zbek yozuvchilarning e’tiborini chetlab o‘tmadi va o‘z asarlarida aks ettirdi. Jumladan, Shuhratning “Mardlik afsonasi” asari buni yaqqol

misolidir. Asarni o‘qir ekanmiz, To‘marisning jasorati, zolimlar qo‘lidan xalqini ozod etganiga guvoh bo‘lamiz. To‘marisning Kayxusrav bilan bo‘lgan jangda, o‘g‘lini tuzoqqa tushirishadi va o‘g‘li dushmanlar qo‘lida jon beradi. Dilbandining o‘limi eshitgan To‘marisning yuraklari o‘qdek teshiladi, yurak bag‘ri ezili, dunyolar ko‘ziga tor ko‘rinadi. Ruhiy azob ta’sirida, hattoki, ko‘zlariga yosh kelmaydi. Va shu ondan boshlab ona vujudida qasos o‘ti alanga ola boshlaydi. Bu dardning yagona davosi - o‘ch olish. Hasrat o‘tida yongan To‘maris zolim dushmanlari bilan mardonavor jang qiladi va mag‘lub etadi. Xotima qismi esa:

...So‘ngra boqdi dumalab yotgan u boshga:

“Tiriklikda sira to‘ymaganding sira qon - yoshga,

Mana endi to‘yib ol, boshing ko‘mib ich,

Endi senga kerakmas qolqon- u qilich”,

...El tinchidi o‘lkada ur - sur yo‘qoldi

Yovdan faqat tuproqda qonli iz qoldi. [“Mardlik afsonasi” Shuhrat]

O‘zbek ayollarini qancha maqtasakda shuncha oz va bu kabi asarlar ham kam emas. Yana bir shu kabi asarlar sirasiga Nazar Eshonqulning “Shamolni tutib bo‘lmaydi” asarini ham kiritishimiz mumkin. Ijodkorning ushbu hikoyasida Bayna moma obraziga ijodiy yondashuv o‘ziga xos va adib yaratgan ushbu timsol milliy G‘urur va Sharaf - shonimiz desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu asar o‘ziga qadar yaratilgan asarlardan bir qancha jihatlari bilan ajralib Yozuvchining ushbu hikoyasi o‘zbek hikoyachiligida yangilik bo‘ldi. Inson qadri, xotirasi bu - bebaho, ma’naviy qadriyat. Uni behurmat qilib, oyoq osti qilish eng ayanchli axloqsizlikdir. Asarda ellik yil yolg‘izlik davrini o‘tkazgan, eri va o‘g‘lining judolik azobida yashagan mushtipar o‘zbek ayoli gavdalanadi. Bir vaqtning o‘zida ham eri, ham o‘g‘lidan ayrilgan Bayna momoning qalbida hasrat o‘ti alanga oldi. Bir on bo‘lsada nafrat tuyg‘usi tark etmagan bu ayolni, yillar zalvori bu ayolni qari va ozg‘in, yozuvchi nazdida qari echkiga o‘xshab qo‘ygandi.

“Uning bug‘doy ko‘tarib yurishidan ori kelgan Ollomurod tegirmonchi Bayna momoni insofga chaqirdi: — Siz bunday ovora bo‘lib yurmang, - dedi u. - Biron

erkakdan berib yuborsangiz, tortib, o‘zim uyingizga olib borib tashlayman. —Bu qishloqda erkak yo‘q, - dedi Bayna momo zarda bilan, so‘ng elkasidagi bug‘doyni tegirmonga kiraverishda tushirdi. Gapirayotganda ovozi titrab ketdi. Tegirmonchi tilini tishlab qoldi”. Keltirilgan misolda o‘zbek ayoliga xos bo‘lgan, kesatiq qilish holati bilan birga uning har qanday holda ham erkaklarday o‘z g‘ururini ustun qo‘yishi birgalikda tasvirlangan.

Umri davomida o‘ziga qilingan nohaqliklarni unutmay, hattoki o‘z qishloqdoshlaridan ham nafratlanib yashagan ayolning holati ushbu misolda namoyon bo‘ladi: U ba’zida qishloqdoshlarini ochiq masxara qilardi: “E, senmisan, Salom ko‘sa, xotiningning ishtonini kiyib yuribsanmi deyman”, “Hakim otchopormisan, buncha urg‘ochi baytalga o‘xshab qiyshanglaysang...” “Bu qishloqning ayollari endi faqat xezalak tug‘adi”. Bu masxara va nafrat yillar o‘tishi bilan Bayna momoni qishloqdan butunlay ajratib qo‘ydi.

Zamon otboqar itday o‘lim topgandi. Jasadning shu turishi avval o‘zi, keyin tepasi qulab tushgan ulkan minorni eslatardi- kiyimlar pora-pora yirtilgan, avrati uzib tashlangan, o‘nta barmoqning hammasi kesib olingandi...Baribir barmoqni izlab topisholmadi. Jasadni barmoqsiz ko‘mishga to‘g‘ri keldi. Jussasi ekchi bolasiday bo‘lib qolgan Bayna momoning Zamon otboqarga bas kelishi uchun, albatta, unga nafrat va qasd olish tuyg‘ulari yordam bergan.

To‘y deb kelib, aza ustidan chiqayotgan mehmonlarni, to‘y beraman deb, endi aza berayotgan qishloqdoshlarini kuzatib, xuddi qutlug‘ bir vazifani o‘tab, endi dunyoda armoni qolmagandek, yillar g‘ijimlab tashlagan yuzida bir jununvash ifoda qotib qolgan holda tersotaliklar hayotiga yigirma uch yil soya solgan tosh haykal kabi qilt etmasdan o‘tirardi. Keltirilgan parchada yigirma uch yil davomida o‘zidagi qasd olish maqsadini uddasidan chiqqan ayolning tasviri o‘ta nozik tasvirlar bilan chizilgan.

Ayol ojiza, lekin u bir dengiz kabidir. Bir mavjlansa hech kim omon qolmaydi. Yillar davomida Bayna momoni ich-etini yeb kelgan hasrat o‘tini faqatgina qasos olish o‘chiroidi. Vahshiylarcha ko‘z oldida otib tashlangan eri va o‘g‘lining qotili boshiga

bundanda battarroq o‘limni ravo ko‘rdi. Yillar zalvori butun yoshligini olgan bu ayolni yuragidagi qasos o‘ti o‘z intiqomini topdi.

Adabiyotshunos Qozoqboy Yo‘ldoshev o‘zining “Yirik shaxslar tasviri yo‘lida” nomli maqolasida Nazar Eshonqulning “Shamolni tutib bo‘lmaydi” hikoyasiga alohida to‘xtalib, asarning badiiy talqini haqida shunday yozadi: “Shamolning tutib bo‘lmaydi” hikoyasidagi Bayna momo milliy adabiyotimizda mutlaqo tasvir etilmagan obraz. Hikoya chinakam insonga, butun shaxsga bitilgan madhiyadir. Nomusli odamni, g‘ururli insonni, chinakam shaxsni yengib bo‘lmaydi. Uni qiynash, chalish, yiqitish, boringki, o‘ldirish mumkin, lekin mag‘lub qilish mumkin emas. Shaxsligi shakllanmagan yoxud sindirilgan kimsada g‘urur bo‘lmaydi. E.Fromm aytmoqchi: “...eng ulug‘ fazilat – itoatkorlik va eng katta gunoh – bo‘ysunmaslikdir”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Mardlik afsonasi”. Shuhrat. Tanlangan asarlar. 3 jildlik (1978-1980)
2. Nazar Eshonqul “Shamolni tutib bo‘lmaydi”
3. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
4. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
5. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
6. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
7. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
8. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.